

9. Гуляев А.П. Цели, задачи и принципы как фундаментальные положения уголовно-процессуального права: по закону, теории и практике // Российский следователь. 2012. №16. С. 14-19.

УДК 342.25

DOI

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МАТЮШАЙТИСЬ Н.В.,

канд. юрид. наук, доцент

кафедры административного права

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», Донецк, Донецкая
Народная Республика;**

ЧЕРКАШИНА А.Е.,

студентка группы ЮР-19-1

**факультета юриспруденции и социальных
технологий**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», Донецк, Донецкая
Народная Республика**

В статье проведен анализ особенностей организации органов местного самоуправления в разных государствах. Проанализированы конституции разных стран и нормативно-правовые акты, которые определяют статус местных органов самоуправления. Рассмотрена важность функционирования органов местного самоуправления как одного из основных демократических институтов государства.

***Ключевые слова:** местное самоуправление, органы местного самоуправления, демократия, муниципальное управление.*

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES

MATYUSHAITIS N.V.,

PhD in Law, associate professor

**of the department of administrative law SEI HPE
«Donetsk Academy of Management and Public
Administration under the Head of Donetsk People's
Republic», Donetsk, Donetsk People's Republic**

CHERKASHINA A.E.,

student of the group YUR-19-1

faculty of Law and Social Technologies

**SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic», Donetsk, Donetsk People's
Republic**

The article analyzes the peculiarities of the organization of local self-government bodies in different states. The constitutions of different countries and the normative legal acts that determine the status of local self-government bodies are analyzed. The importance of the functioning of local self-government bodies as one of the main democratic institutions of the state is considered. It is concluded that the presence of local self-government bodies is a prerequisite for democracy for civil society. It is thanks to local self-government that the community is able to manage local affairs and effectively solve problems according to its needs.

Keywords: local self-government, local self-government bodies, democracy, municipal administration.

Актуальность данной темы раскрывается в значении местного самоуправления для любого государства. Именно благодаря местному самоуправлению община имеет возможность управлять местными делами и эффективно решать проблемы в соответствии со своими потребностями, тем самым повышая эффективность работы государства.

Постановка задачи. Тема развития деятельности органов местного самоуправления для любого демократического государства

является одной из актуальных на сегодняшний день, что обусловлено необходимостью определения статуса местных органов самоуправления.

Анализ последних исследований и публикаций. Похожую проблематику в своих работах исследовали такие ученые и научные деятели, как Соколов А.М., Лупандина О.А., Бутырина М.В., Уваров А.А., Балыхин А.Г., Кодина Е.А., Курманов Э.Р. и др.

Целью данной статьи является анализ особенностей организации местного самоуправления в зарубежных странах.

Изложение основного материала исследования. Органы местного самоуправления всегда играли большую роль в становлении государства, ведь именно из локальных объединений создавались страны с единым центром власти. Органы местного самоуправления – важное звено между народом, который является фактическим источником власти, и исполнительной властью, осуществляющей свои полномочия от имени народа.

Каждой стране присущи различные формы взаимодействия центральной власти с местной, обусловленные политическими, историческими и общественными различиями. Участие граждан в управлении государством является важной чертой демократической формы организации общества. Как известно, происхождение власти местного уровня интересовало ученых еще с античных времен. Аристотель был одним из первых, кто дал определение государству и гражданству. Он считал, что государство возникает естественно и, собственно, сама связь между гражданами и государством является отношением части к целому [1, с. 112].

Таким образом, местное самоуправление является одним из основных факторов как правительственных изменений, так и общих сдвигов в социальной, политической и экономической жизни европейских стран. Привлечение граждан к управлению местными делами в Европе произошло еще в 12 веке вместе с появлением Магдебургского права, которое предоставило многим

городам возможность действовать на принципах самоуправления и фактически стало прототипом современного института органов местного самоуправления. Взаимодействие, возникающее между территориальной общиной и избранным представителем власти, является важным для воплощения механизмов демократии, поскольку предоставляет гражданам право участвовать в решении местных проблем и быть задействованными в местной политике.

Местное самоуправление – это важный фактор, который способствует не только демократизации общества и его обычаев, но и вносит весомый вклад в просвещение масс. В конституциях многих стран закреплены нормы по организации органов местного самоуправления, а именно порядка и способа их создания. Например, в статье 92 Конституции Японии сказано, что «положения по организации и деятельности местных государственных образований устанавливаются законом в соответствии с принципом местной автономии» [2]. В федеративных странах каждый субъект федерации самостоятельно определяет нормы, которыми руководствуются местные органы. В США федеральные органы власти могут лишь создавать программы, касающиеся общегосударственных (федеральных) стандартов. Все, что определяется как локальный вопрос, решается на уровне муниципалитетов. В Конституции Чехии указано, что самоуправление и создание представительских местных органов – это именно право, а не обязательный признак [3].

Интересным также является тот факт, что чешские территориальные самоуправляющиеся единицы являются «публично-правовыми корпорациями», то есть имеется определенное разграничение между государственными органами власти и органами местного самоуправления, поскольку создание особого субъекта права свидетельствует о возникновении автономии у граждан для решения местных вопросов. В статье 155 Конституции Эстонии указано, что единицами местного самоуправления являются волости и города, но в то же время в определенном законом порядке могут создаваться другие органы

местного самоуправления [4]. Такая норма является неординарным для большинства конституций, ее наличие свидетельствует о возможности реорганизации местного самоуправления по потребности, что отвечает демократическим принципам этого государства.

Конституция Польши, в свою очередь, в статье 165 гарантирует самостоятельность местного самоуправления посредством судебной защиты, предоставляет органам местного самоуправления право собственности и другие имущественные права [5]. Эффективность местного самоуправления в значительной степени зависит от возможности локальных органов власти принимать решения относительно восстановления налогов и сборов. Налоги – это самый важный источник дохода для органов государственной власти и местного самоуправления. Именно с помощью налогов формируются расходы на образование, развитие медицинской и военной отраслей, вычисляются деньги на заработную плату государственным служащим. Не меньшую роль налоги играют и для обеспечения нужд территориальных общин. Полученные средства органы самоуправления тратят на поддержание благосостояния общества, развитие инфраструктуры и предоставление социальной помощи незащищенным слоям населения. Примером может служить развитая система налогов в США, которая позволяет поддерживать граждан страны. В этой стране есть налог, который перераспределяется между самыми бедными американцами: сумма денег, которую они платят – меньше той, которую они получают в результате перераспределения. Очевидно, такие налоги способствуют экономическому благосостоянию граждан и помогают уязвимым слоям населения страны жить в обществе, достичь не только юридического, но и фактического равенства.

Необходимым элементом для существования органов местного самоуправления является принцип субсидиарности. Он обеспечивает взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления, учитывая, что в решении локальных

вопросов предпочтение следует отдавать именно местным органам власти. Статья 4 Европейской хартии местного самоуправления подчеркивает важность связи между органами местного самоуправления и обществом [6]. Приближение власти к людям помогает усиливать демократические основы и имплементировать их в жизнь.

Принцип subsidiarity занимает особое место в государствах с федеративным устройством, поскольку они построены на принципе пропорционального распределения органов власти для решения вопросов в различных сферах государственной жизни. Одной из важных функций subsidiarity является возможность управлять делами на местном уровне без вмешательства центральной власти, что очень ярко проявляется в системе местного самоуправления Швейцарии. И в федеральных, и в унитарных государствах принцип subsidiarity находит свое выражение в обеспечении культурной и этнонациональной самобытности отдельно взятых территориальных общин.

Экономическая эффективность является еще одним важным преимуществом, которое следует из subsidiarity, поскольку близость к проблеме, наличие информации о местных проблемах создают преимущества для принятия решений на локальном уровне. Имея широкие полномочия и прямо представляя население, органы местного самоуправления не всегда выполняют свои функции должным образом. Система представительства территориальных общин, как и система органов государственной власти, состоит из обычных людей, и нет никаких гарантий, что эти люди эффективно будут выполнять свои обязанности и будут действовать в интересах общества.

Примером может служить организация местного самоуправления в двух разных городах Боливии. Главой городов в этой стране является мэр, занимающий самое высокое место в иерархии местного самоуправления [7]. В городе Чарагуа городской голова, работая вместе с муниципальным советом, ввел

прозрачную систему управления и инвестиционного планирования, которая обеспечивает участие граждан и положительно влияет на развитие города. Были созданы проекты, которые отвечали реальным потребностям горожан и были направлены на решение местных проблем. Муниципальные ресурсы были эффективно распределены, что было подтверждено национальными аудиторскими проверками. Например, местным органам власти удалось сохранить эксплуатационные расходы на уровне 4 процентов от общего бюджета. В результате работа мэра и муниципального совета получила положительные отзывы и поддержку от общины.

В другом городе Виача, который по меркам страны был богаче, после избрания нового мэра органы местного самоуправления стали коррумпированными и неэффективными, а сам мэр тратил деньги на собственные проекты, которые не касались жителей города. Весомым доказательством может служить увеличение заработной платы для себя и подчиненных более чем на 100 процентов без значительного расширения административных возможностей и улучшения технических навыков штата. Также мэр растратил крупные суммы денег на проекты, которые либо были не достроены, либо очень плохо построены и привели к перерасходу: игровая площадка, которая почти сразу после ввода в эксплуатацию стала разрушаться, что угрожало здоровью детей; канализация, которая взорвалась и привела к загрязнению улиц города.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог по всему вышесказанному, следует отметить, что существование органов местного самоуправления является обязательным условием демократичности для гражданского общества. Именно благодаря местному самоуправлению население имеет возможность управлять местными делами и решать проблемы быстро и, что самое главное, локально, то есть максимально приближенно к насущным потребностям на местах. Однако нужно

помнить, что неотъемлемой частью эффективного местного самоуправления является доступ к нему граждан.

Сегодня существует потребность в углублении социально-политического диалога населения и власти на местах. Органам местного самоуправления необходимо более серьезно взаимодействовать с населением в контексте приобщения к процессам «низовой самоорганизации» граждан и принятия в них активного участия. Местные власти должны быть заинтересованы в формировании позитивного образа как надежного партнера населения в вопросах их самоорганизации.

Список использованных источников

1. Аристотель. Политика / пер. с древнегреч. С.А. Жебелева. – М.: Изд-во АСТ, 2016. – 384 с.
2. Конституция Японии от 03.05.1947 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html.
3. Конституция Чешской Республики от 16.12.1992 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://legalns.com/download/books/cons/czech_republic.pdf.
4. Конституция Эстонской Республики от 28.06.1992 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.president.ee/ru/republic-of-estonia/constitution-of-the-republic-of-estonia/>.
5. Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/poland/poland-r.htm.
6. Европейская хартия о местном самоуправлении от 15.10.1985 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1901042>.
7. Конституция Боливии от 25.01.2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://worldconstitutions.ru/?p=39>.